

IJTIMOYIY TARAQQIYOT QONUNLARI

Usmanova Shohsanam

Igamberdiyev Doniyorjon

Andijon davlat pedagogika institute katta o’qituvchilari

Matsapayeva Sevvara O’ktamboy qizi

Muhammadiyeva Sevinch Abdurasul qizi

Andijon davlat pedagogika institute “Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi yo’nalishi 3-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy taraqqiyotning rivojlanish bilan bog’liqligi, tarixiy davr, sivilizatsiyalar haqida fikr yuritilgan. Shuningdek yurtimiz mutafakkirlarining ijtimoiy taraqqiyot tushunchasiga bergan ta’riflari.

Kalit so’zlar: Progressiv- regressiv rivojlanish, ijtimoiy taraqqiyot, ma’naviy yuksalish, ijtimoiy taraqqiyot mezonlari.

Аннотация: В этой статье рассматривается связь общественного развития с развитием, историческим периодом, цивилизациями. А также определения, которые мыслители нашей страны дали понятию социального прогресса.

Ключевые слова: Прогрессивно-регрессивное развитие, социальный прогресс, духовный подъем, критерии социального прогресса.

Abstract: This article explores the relationship of social progress to development in the historical period of civilizations. As well as the definitions given by the thinkers of our country to the concept of social progress.

Key words: Progressive- regressive development, social development, social development, spiritual upliftment, social development norms.

Taraqqiyot- rivojlanishning bir yo’nalishidir. Shuningdek taraqqiyot falsafiy adabiyotlarda progressiv rivojlanish tarzda qo’llaniladi. Odatda rivojlanishning ikki muhim yo’nalishi bo’lib, biri taraqqiyot (progressiv rivojlanish) ikkinchisi inqiroz (regressiv rivojlanish) deyiladi. Taraqqiyotni faqatgina jamiyatga qo’llashning xatosi shundaki, jamiyatdan tashqaridagi sistemalarda ham o’zgarish yuz beradi. Masalan: tibbiyot sohasidagi taraqqiyot kasallikning rivojlanishi, kasallikni vujudga keltiruvchi viruslar uchun rivojlanish bo’lsa, bemor organizmi uchun inqirozdir. Har qanday sistema o’zining rivojlanishi mobaynida taraqqiyotni ham, inqirozni ham boshidan kechiradi. Sistemaning ravnaq topishi taraqqiyotni anglatadi, uning yemirilishi inqirozni anglatadi.

Taraqqiyot tabiatga, jamiyatga, inson tafakkuriga, ruhiyatiga xos bo’lgan jarayon. Taraqqiyot tufayli dunyoda yuksalish ro’y beradi.

O’rta asrlar Sharq falsafasida esa asosan Farobiy, Ibn Sino, Beruniy, Nizom ul-mulk va Navoiy kabi mutafakkirlarning qarashlaridagina ijtimoiy taraqqiyotga oid mulohazalarni uchratish mumkin. Jumladan, Farobiy o’zining “Fozil odamlar shahri” asarida shaharni fozillar va johillar shahriga bo’lib tavsiflar ekan, u fozil odamlar shahrining asosiy sifati deb yakka hokimlik yo’qolishi, haqiqiy ozodlik va teng huquqlik hukmron bo’lishini ko’rsatadi. Bundan tashqari, Beruniy odamlar jamoaga ikki sababga ko’ra, ya’ni yashash uchun kurashda xavfni bartaraf etish va birgalikda ishlash uchun birlashganini ta’kidlab, jamiyatda bo’lib turadigan o’zgarishlar, ya’ni tuzilish va buzilishlarning paydo bo’lishi va yo’qolishing o’ziga xos sabablari borligi haqida falsafiy mulohazalarni o’rtaga tashlaydi. XVII asrga kelib Frensis Bekon va Rene Dekart tomonidan fan taraqqiyotini ifodalash uchun “progress” tushunchasi qo’llanilgan bo’lsa, XVIII asr oxirlarida bu tushuncha J. Tyurgo, N. Kondorse kabi ma’rifatparvarlar tomonidan ijtimoiy munosabatlar sohasida tarixning doimiy ilgarilama va chiziqli harakatini tushuntirish maqsadida foydalanilganini ko’rishimiz mumkin. Qolaversa, Kondorse “Inson tafakkuri taraqqiyotining ijtimoiy taraqqiyot manzarasiga chizgilari” nomli asarida tafakkurlash qobiliyati ijtimoiy taraqqiyot asosi degan g’oyani ilgari surgan. Kondorse g’oyalarini yanada takomillashgan bir shaklini Gegelning “Ijtimoiy taraqqiyot” tushunchasiga yangicha ma’no yuklagani va u ijtimoiy taraqqiyotining mazmunini tafakkurning tantanasi sifatida tushunganini ko’rishimiz mumkin. Bugungi kunda mamlakatimizda bir qator T.Xojiyev, N.Djurayeva, A. Shukurov kabi yosh tadqiqotchilar ijtimoiy taraqqiyotni o’z izlanishlariga hamohang ravishda tadqiq qilishayotganini ko’rish mumkin. T. Xojiyev o’z ilmiy izlanishlaridsa moderinizatsiya nazariyalarini tadqiq qilgan holda ijtimoiy taraqqiyotni izohlasa, tadqiqotchi N.Djurayeva buni sivilizatsiya paradigmalari orqali izohlaydi. Tadqiqotchi A.Shukurov jamiyat hayoti virtuallashuv jarayonlarida kishilik jamiyatining ijtimoiy taraqqiyotini ko’radi.

Umumiy olib qaraganda, jamiyatning o’zagi bo’lgan insoniyatni ya’ni kelajak avlodni ilmi bo’lishi, erkinligi, har sohada erishgan yutuqlari, teng huquqligi va albatta, qonunlarning barqaror ishlashi yurtimizning ravnaqi, yurtimizda olib borilayotgan keng ko’lamdagi islohotlar bularning barchasi taraqqiyotning rivojlanganligidandir. Prezidentimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, boshqa chet el davlatlari tajribalarini o’rgangan holda ta’lim, tibbiyot sohasidagi bilimlarimizni rivojlantirib, yurtimizga foydasi tegadigan yosh kelajak avlodni tarbiyalashimiz lozim va bu orqali yurtimiz ravnaqiga o’z hissamizni qo’shamiz. Bugungi kunda esa bu eng muhim vazifalarimizdan biri hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro’yxati:

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. - T.: Xalq merosi, 1993. - B. 159.

2. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. I tom. / Tarjimon A.Rasulov. Izohlarni I.Abdullayev va A.Rasulov tuzgan. Mas'ul muharrirlar: I.Abdullayev va O.Fayzullayev. -T.: Fan, 1968.

3. Фрэнсис Бэкон и принципы его философии // Фрэнсис Бэкон: Сочинения в двух томах / Сост., общая ред. и вступит. статья - А. Л. Субботин (пер. Н. А. Фёдорова, Я. М. Боровского). — М.: АН СССР, Ин-т философии, изд-во соц.-эк. "Мысль", 1971. — Т. 1. — С. 5—55. — 590 с.

4. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIM MUXITIDA TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TIZIMININI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 136-139.

5. Usmanova, S. (2022). TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA AKSIOLOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 121-123.

6. Usmanova, S. (2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 51-55

7. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIMDA ILMIY PEDAGOGIK MUHITNING TALABALAR DUNYOQARASHIGA TA'SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR